

TOPONIMLARNING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING KONTEKSTDA IFODA VOSITASI SIFATIDAGI ROLI

Turg'unboyeva Kumushxon Zaynobiddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika instituti magistranti

maxmudovakumush9@gmail.com

Annotatsiya. Toponimlarning tuzilishi, soʻz yasalihi va grammatik kategoriyalarga koʻra turlari yoritilib, ularning badiiy matnlarda stilistik ahamiyati ochib berilgan. Ishda sodda, qoʻshma, juft va birikmali toponimlarning tuzilishi, shuningdek, affikslar yordamida yasalgan toponimlar (–zor, –obod, –iston, –loq, –on kabi) misollar asosida koʻrsatib oʻtilgan. Toponimlarning matndagi predikativ, determinativ va atributiv vazifalarda qoʻllanishi, ularning metonimiya, sinekdoxa va majoz kabi koʻchim maʼnolar hosil qilishdagi oʻrni tahlil etilgan. Adabiy asarlardan, xususan, Abdulla Qahhor, Pirimqul Qodirov va Muhammad Yusuf ijodidan olingan namunalar asosida toponimlarning badiiy-estetik vazifasi yoritilgan.

Kalit soʻzlar: toponim, grammatik xususiyat, soʻz yasalihi, affiks, sodda toponim, qoʻshma toponim, badiiy matn, stilistik vosita, metonimiya, sinekdoxa, majoz, Oʻzbek tili, leksik qatlam, joy nomlari.

Toponimlar til lugʻat manbasining bir boʻlagidir. Shu bilan bir qatorda joy nomlari tilning boshqa leksik qatlamlaridan anchagina miqdordafarq qiladi. Bu farq toponimlarning uzoq davr yashashida, ularning polikomponentli, yaʼni koʻp komponentlardan – tarkibiy qismlardan tashkil topishida, har bir tilning ichki qonuniyatlariga koʻra, toponimlar yasashda turdosh otlar (apellyativlar) ishtirok etishi yaʼni qoʻllanilishida oʻz aksini topadi. Toponimlarni yasashda shu tilga uygʻun boʻlgan lingvistik vositalar (modellardan) qoʻllaniladi. Lekin shu bilan bir qatordabarcha tillarda toponim yasovchi oʻziga xos vositalar paydo boʻladi, yaʼni muayyan suffikslar (affikslar) va soʻzlar faqat yoki aksari toponimlar yaratishga uygʻunlashib qoladi. “Grammatik birlik sifatida toponimlar matnda predikativ, determinativ yoki atributiv vazifani bajara oladi”.

Toponimlar oʻzbek tilida grammatik jihatdan oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlib, ularning bu xususiyatlari badiiy matnlarda ham oʻz aksini topadi.

1. Tuzilishiga koʻra toponimlar:

a) Sodda toponimlar – bir asosdan iborat:

– Toshkent, Andijon, Fargʻona, Sirdaryo, Qizilqum.

b) Qo'shma toponimlar - ikki yoki undan ortiq asosdan iborat:

– Yangiqo'rg'on, Kattaqo'rg'on, Qorasuv, Toshko'prik, Oqdaryo.

c) Juft toponimlar – ikki so'zning qo'shilishidan hosil bo'lgan:

– Urta-To'qay, Qum-Ariq, Bosh-Orl

d) Birikmali toponimlar – ikki yoki undan ortiq so'zning birikishidan hosil bo'lgan:

– Amir Temur xiyoboni, Alisher Navoiy bog'i, Mustaqillik maydoni.

2. So'z yasalishiga ko'ra toponimlar:

a) Asosdosh toponimlar:

– Qashqadaryo (daryo nomi), Qashqadaryo (viloyat nomi)

b) Affiksli toponimlar:

-li/-lik affiksi: Olmazor, Chinorzor, Do'stlik, Guliston.

-iston affiksi: O'zbekiston, Tojikiston, Turkiston

-obod affiksi: Samarqand, Toshkobod, Yangiobod

-cha affiksi: Ko'kcha, Qoratepacha

-loq affiksi: Toshloq, Qumloq

-on/-gon affiksi: Guliston, Chortoq

3. Grammatik kategoriyalar jihatidan:

a) Son kategoriyasi:

– Toponimlar odatda birlik sonda qo'llaniladi: Toshkent, Andijon;

– Ba'zi toponimlar ko'plik shaklida qo'llaniladi: Qoraqalpog'iston, Yakkacho'pon.

b) Kelishik kategoriyasi:

– Bosh kelishik: Toshkent

– Qaratqich kelishigi: Toshkentning

– Tushum kelishigi: Toshkentni

– Jo'nalish kelishigi: Toshkentga

– O'rin-payt kelishigi: Toshkentda

– Chiqish kelishigi: Toshkentdan

c) Egalik kategoriyasi:

– Toshkentim, Toshkenting, Toshkenti.

4. So'z yasovchi affikslar bilan yasalgan toponimlar:

a) Otlardan yasalgan toponimlar:

-iston: O'zbekiston, Qozog'iston;

-zor: Olmazor, Chinorzor;

-loq: Toshloq, Botqoqlik.

b) Sifatlardan yasalgan toponimlar:

– Oqtepa, Qorasuv, Kattaqo‘rg‘on.

c) Fe‘llardan yasalgan toponimlar:

– Yurish, Kechik, To‘xtamg‘ali.

5. Toponimlarning badiiy matnlarda grammatik xususiyatlari:

– **Metonimiya** (ko‘chim ma‘no) sifatida qo‘llanishi: ”Toshkent uxlaydi“ (shahar emas, balki shahar aholisi).

– **Sinekdoxa** sifatida qo‘llanishi: “Butun O‘zbekiston bayram qilmoqda”(davlat emas, balki xalq).

– **Majoz** sifatida qo‘llanishi: “Samarqand javob bermadi” (shahar emas, balki rahbariyat).

Badiiy asarlarda toponimlar grammatik jihatdan turli xil stilistik vazifalarni bajaradi. Masalan, Abdulla Qahhor hikoyalarida ixcham, sodda toponimlardan foydalanilgan bo‘lsa, Pirimqul Qodirov romanlarida birikmali, tarixiy toponimlar ko‘p qo‘llaniladi. Toponimlarning grammatik xususiyatlari o‘zbek tilining so‘z yasash imkoniyatlarini, tarixiy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim manbalardan biri hisoblanadi.

Toponimlarning qanday gap bo‘laklaridan iborat ekanligi, shakl shamoyili tuzilishi modellar deyiladi. O‘zbekiston geografik nomlari ya‘ni joy nomlarini grammatik tuzilishiga ko‘ra sodda va qo‘shma toponimlarga ajratamiz. Sodda va qo‘shma toponimlardan namunalarni o‘zbek adabiyotining yorqin vakillaridan biri bo‘lgan Muhammad Yusufning she‘rlarida uchratamiz. Shoirning “Bosmachilar” she‘rida:

Siz yo‘q, bunda ko‘tarildi darpardalar:

Otdan tushdi sariq mo‘ylov sarkardalar,

Buxoroni to‘pga tutgan sharmandalar...

Afsus, afsus, ko‘rmadingiz, “bosmachilar”.

Buxoro – O‘zbekiston Respublikasining qadimiy, uzoq tarixga ega bo‘lgan shaharlaridan biri, Buxoro viloyatining ma‘muriy, iqtisodiy va madaniy markazi sanaladi. O‘zbekiston hududining janubiy-g‘arbida, Zarafshon daryosi quyi oqimida joylashgan shahar. Buxoro – toponim (oykonimlar guruhiga kiradi), sodda, qo‘shimchasiz toponim. Shu o‘rinda sodda toponimlar o‘z navbatida, qo‘shimchasiz toponimlarga va qo‘shimchali toponimlarga ajratiladi. Qo‘shimchasiz, affikssiz

toponimlar deganda faqat birgina otdan iborat bo'lgan, boshqa bironta ham unsur qo'shilmagan geografik nomlar tushuniladi.

Qo'shimchali toponimlar deganda, otga qandaydir qo'shimcha – affiks qo'shib hosil qilingan ya'ni yasalgan geografik nomlar tushuniladi. Davr o'tishi, ijtimoiy hayot shakllanishi bilan bu so'zlarning ko'pchiligi mustaqil holda qo'llaniluvchi so'zlik maqomini yo'qotgan, toponimlarning ajralmas bir bo'lagiga aylanib qolgan. Ular lug'aviy ma'no anglatmaydi, yangi nom yasamaydi, qadimgi nomlar tarkibida qotib qolgan holdadir. O'z davrida ular yordamida shahar, qishloq, qo'rg'on nomlari yasalgan. Shoirning "Men dardimni kimga aytaman" she'rida keltirilgan:

Samarqandga borsam men agar,
Ulug'bekni ko'rib qaytaman.

Samarqand so'zi ushbu davrgacha Samar+qand shaklida yasama so'z deb qaralgan. Ammo hozirgi kunga kelib bu so'z tub so'z sifatida tahlil qilinadi. Ushbu qo'shimcha davr o'tishi bilan toponim tarkibiga singib ketgan.

Qo'shma toponimlar ikki va undan ortiq tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi. Bunday geografik nomlar ham grammatik jihatdan bir necha turga bo'linadi:

a) ot + ot tipidagi toponimlar:

Muhammad Yusuf she'rlarida ot+ot tipidagi Bog'ishamol, Shohimardon, *Tojmahal*, *Askartog'*, *Qumqo'rg'on* kabi toponimlarni uchratish mumkin.

Qani **Bog'ishamol** kezgan yellaring,
Qirlarda kekkaygan qirg'ovullaring.
Sen sig'ingan – o'sha jondin ortiq senga
Tojmahal ham bir bobomdan tortiq senga.
(Muhammad Yusuf "Dunyo" she'ri)
Siqilib ketadi har yil bahorda,
Sayrga boradi Shohimardonga.
("Uni taniysiz" she'ri)

Ikki otning o'zaro birikib, qo'shma toponimlar hosil qilishi o'zbek tilida juda keng tarqalgan lisoniy hodisalardan biri sanaladi.

b) fe'l + ot tipidagi toponimlar:

Burgut edim bir kechada tushdim osmondan,
Buramatol bog'da sizni ko'rdim qaydanam.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo'riyev S. O'zbek toponimlarining grammatik strukturasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 160 b.
2. Karimov S. O'zbek tilida joy nomlari tizimi va ularning grammatik xususiyatlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
3. Yusuf M. Tanlangan she'rlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
4. Jo'rayev S. O'zbek tilining so'z yasalishi va toponimika masalalari. – Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2012.